

СЕЛЕКЦИЯ ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР В ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ-ИНСТИТУТЕ УФИЦ РАН НА ПРИМЕРЕ РОДОВОГО КОМПЛЕКСА *PAEONIA* L.

Реут А. А.

Южно-Уральский ботанический сад-институт – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра РАН, e-mail: cvetok.79@mail.ru

Аннотация. Реут А.А. Селекция цветочно-декоративных культур в Южно-Уральском ботаническом саду-институте УФИЦ РАН на примере родového комплекса *Paeonia* L. В статье приведены результаты селекционных исследований с представителями родového комплекса пион (*Paeonia* L.) в Южно-Уральском ботаническом саду-институте Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Цель работы – создание местных высокодекоративных сортов пиона гибридного (*P. hybrida* hort.) для климатической зоны Республики Башкортостан с хорошей устойчивостью к болезням и вредителям, высокой зимостойкостью и жароустойчивостью. Начиная с 1950-х годов XX века в ботаническом саду города Уфы формировался коллекционный фонд родového комплекса *Paeonia*. Это дало возможность отбирать родительские формы с заданными декоративными признаками для гибридизации. В 1999–2000 годах сотрудниками сада были проведены комбинации скрещивания между определенными сортами пиона, а также собраны семена от свободного опыления. В результате, путем посева полученных семян в открытый грунт, было выращено около 200 сеянцев от принудительного опыления и 22 – от свободного. При достижении гибридов генеративной фазы развития проводили их тщательный отбор по основным декоративным признакам (окраска, махровость, размер цветка) и выделяли образцы, превосходящие родительские сорта или особенно заметно выделяющихся по одному из них. Отобранные гибриды, по достижении ими периода полноценного и массового цветения, были оценены по методике Госсортоиспытания РФ. Уже из них выбрали 11 особенно интересных, выделяющихся по декоративным признакам гибридных сеянца для передачи на госсортоучасток для селекционного испытания. Приведены описания новых сортов пиона гибридного ('Башкирская Жемчужинка', 'Башкирский Сувенир', 'Гелия', 'Кружево Сада', 'Минзифа', 'Памяти А.С. Сахаровой', 'Уральская Фантазия', 'Уфимский Вальс', 'Уфимский Рассвет', 'Юбилейный ЮУБСИ', 'Янтарное Ожерелье'), включенных в Госреестр. Все выведенные в ботаническом саду культивары устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, вредителям и болезням, зимостойки и засухоустойчивы. Они рекомендуются для включения в ассортимент культивируемых растений, используемых для озеленения населенных пунктов Республики Башкортостан и в целом для средней полосы России.

Ключевые слова: сорта пиона, гибридизация, селекция, декоративные признаки, Республика Башкортостан.

Annotation. Reut A.A. Selection of flower and ornamental crops in the South-Ural Botanical Garden-Institute of UFRC RAS using the example of the generic complex *Paeonia* L. The article presents the results of breeding studies with representatives of the generic complex *Paeonia* L. at the South-Ural Botanical Garden-Institute of Ufa Federal Research Center of Russian Academy of Sciences. The goal of the work is to create local highly decorative varieties of *P. hybrida* hort. for the climatic zone of the Republic of Bashkortostan with good resistance to diseases and pests, high winter hardiness and heat resistance. Beginning in the 1950s of the 20th century, a collection fund of the *Paeonia* family complex was formed in the botanical garden of the city of Ufa. This made it possible to select parental forms with specified decorative characteristics for hybridization. In 1999–2000, garden staff carried out crossbreeding combinations between certain varieties of *Paeonia*, and also collected seeds from free pollination. As a result, by sowing the resulting seeds in open ground, about 200 seedlings were grown from forced pollination and 22 from free pollination. When the hybrids reached the generative phase of development, they were carefully selected according to the main decorative characteristics (color, doubleness, flower size) and samples were selected that were superior to the parent varieties or were especially noticeable in one of them. The selected hybrids, upon reaching the period of full and mass flowering, were evaluated according to the method of the State Variety Testing of the Russian Federation. Already from them, 11 especially interesting hybrid seedlings, distinguished by their decorative characteristics, were selected for transfer to the state variety plot for breeding testing. Descriptions of new varieties of *P. hybrida* are given ('Bashkirskaya Zhemchuzhinka', 'Bashkirskiy Suvenir', 'Geliya', 'Kruzhevo Sada', 'Minzifa', 'Pamyati A.S. Sakharovoy', 'Ural'skaya Fantaziya', 'Ufimskiy Val's', 'Ufimskiy Rassvet', 'Yubileynyy YuUBSI', 'Yantarnoye Ozherel'ye'), included in the State Register. All cultivars bred in the

botanical garden are resistant to adverse weather conditions, pests and diseases, winter-hardy and drought-resistant. They are recommended for inclusion in the range of cultivated plants used for landscaping in populated areas of the Republic of Bashkortostan and in central Russia in general.

Keywords: varieties of Paeonia, hybridization, selection, decorative traits, Republic of Bashkortostan.

Известно, что селекционная работа требует большой настойчивости, знаний основ селекции растений и любви к делу. Новые цветочные декоративные растения можно получить путем отбора молодых гибридных семян, полученных от массового посева семян от свободного опыления растений, и направленного выращивания их на высоком агрофоне. Но такой метод дает незначительные результаты, так как он зависит от разных случайностей свободного опыления родительских пар [7, 10].

Чаще всего применяется межсортовая и межвидовая гибридизация (скрещивание) отдельных сортов или форм. Большой успех достигается, когда гибридизация проводится направленно и подбор родительских пар для скрещивания происходит осознанно [3, 4]. Еще И.В. Мичуриным было подмечено, что в новом гибридном потомстве всегда бывают разнообразные сеянцы и даже в одной семье никогда нельзя обнаружить два одинаковых по признакам и свойствам растения [8, 9].

Цель работы – создание местных высокодекоративных сортов пиона гибридного (*P. hybrida hort.*) для климатической зоны Республики Башкортостан с хорошей устойчивостью к болезням и вредителям, высокой зимостойкостью и жароустойчивостью.

Селекция пионов, т.е. выведение новых и улучшение существующих сортов, проводится в Южно-Уральском ботаническом саду-институте УФИЦ РАН (далее ЮУБСИ УФИЦ РАН) с 1955 года. Для выведения отечественных сортов пиона использовали два метода: свободное опыление и искусственная гибридизация с последующим отбором лучших форм. Для проведения этой работы в качестве исходного материала в течение многих лет собиралась внушительная коллекция сортов и видов пиона, отличающихся по декоративным признакам, таким как габитус куста, форма, размер и окраска цветка [15].

Из всего многообразия таксонов пиона, произрастающих в коллекции ЮУБСИ УФИЦ РАН, при подборе родительских пар для гибридизации были использованы наиболее декоративных сорта. Они отличались друг от друга по трем основным парам альтернативных признаков: по форме цветка – от немахровых до махровых; по окраске цветка – белые, розовые и красные; по размеру цветка – от маленьких до очень крупных [6, 11]. Для этого из коллекционного фонда были выделены наиболее перспективные для скрещивания доноры по следующим хозяйственно-ценным признакам:

- с ранним сроком цветения – ‘Francis Ortega’;
- с поздним сроком цветения – ‘Mary Woodbury Shaylor’;
- с продолжительным цветением – ‘Felix Crousse’;
- с обильным цветением – ‘Юбилей Революции’;
- с крупными сильно махровыми цветками – ‘Mary Woodbury Shaylor’;
- с красивой формой куста (шаровидной густооблиственной) – ‘Jeanne d’Arc’ и т.д.

Подбирая сорта, выступающие в качестве родительских особей, учитывали не только декоративные признаки, но и их устойчивость к болезням и вредителям, зимостойкость и жароустойчивость, коэффициент размножения, а также другие показатели.

Второй этап работы по гибридизации пионов был начат сотрудниками ЮУБСИ УФИЦ РАН Л.Н. Мироновой и Л.А. Тухватуллиной в 1999–2000 гг. Были проведены комбинации скрещивания между сортами пиона и собраны семена от свободного опыления. В результате, путем посева полученных семян в открытый грунт, было выращено около 200 сеянцев от принудительного опыления и 22 – от свободного [12].

Биометрические измерения растений проводили согласно методике первичного сортоизучения цветочных культур [2]. Конкретно, высоту цветка измеряли от места прикрепления его к цветоносу до конца долей околоцветника, диаметр – между концами наружных долей околоцветника в момент полного раскрытия цветка.

При достижении сеянцев пиона генеративной фазы развития проводили их тщательный массовый отбор по основным декоративным признакам (окраска, махровость, размер цветка) и отбирали гибриды, превосходящие родительские сорта или особенно заметно выделяющихся по одному из них [5, 13]. Как видно из данных таблицы 1, из 220 изученных гибридов у 26% появились новые, не свойственные им, декоративные признаки, такие как другая окраска цветка, в отличие от родительских сортов (у 15%), иная форма цветка (у 5%), несоответствующий размер (у 9%).

Таблица 1. Данные, характеризующие наследование основных признаков родительских сортов пиона в первом поколении (окраска, форма и размер цветка)

Название сорта		Кол-во выращенных гибридных сеянцев, шт.		Из числа цветущих оказалось:									
материнского	отцовского	всего	цветущих	хуже родительских сортов	похожи на материнское растение по:			похожи на отцовское растение по:			превосходят родительские сорта по:		
					окраске	форме	размеру	окраске	форме	размеру	окраске	форме	размеру
					цветка			цветка			цветка		
Jeanne d'Arc	Felix Crousse	113	97	38	80	2	72	10	10	72	7	1	18
%		100	86	39	82	2	74	10	10	74	7	1	19
Mary Woodbury Shaylor	Francois Ortegast	85	80	18	43	7	6	26	7	71	11	8	-
%		100	94	23	54	9	7	33	9	88	14	10	-
Юбилей Революции	своб. опыл.	22	20	7	8	6	1	-	-	-	12	1	-
%		100	91	32	36	27	5	-	-	-	54	5	-
Всего, шт.		220	197	63	131	15	79	36	17	143	30	10	18
%		100	90	32	65	8	40	18	9	73	15	5	9

В потомстве гибридов изучали степень наследования от родительских сортов именно этих основных признаков: окраска, форма и размер цветка.

Результаты многолетнего изучения степени наследования в потомстве первого поколения гибридов приведены в таблице 2. В качестве примера рассмотрим анализ нескольких семей (семья – это гибридные сеянцы, выращенные из семян, полученных от скрещивания одной родительской пары).

Таблица 2. Анализ семей сортовых пионов

Всего семян, %	Форма цветка								Окраска цветка			Размер цветка		
	НМ	ПМ	А	М					белая	розовая	красная	мелкий (< 12 см)	средний (12-15 см)	крупный (> 15 см)
				Ш	П/Ш	Р	К	Б						
‘Mary Woodbury Shaylor’ × ‘Francois Ortegast’ (цветок розовидный, розовый, крупн.) (цветок розовидный, красный, средний)														
100	19	41	21	5	-	9	5	-	14	54	32	4	89	7
‘Jeanne d’Arc’ × ‘Felix Crousse’ (п/шаровидный, розовый, средний) (бомбовидный, красный, средний)														
100	32	38	17	1	2	-	9	1	7	83	10	7	74	19

Примечание: форма цветка: НМ – немахровая, ПМ – полумахровая, А – анемоновидная, М – махровая: Ш – шаровидная, П/Ш – полушаровидная, Р – розовидная, К – короновидная, Б – бомбовидная.

Первая семья. Материнское растение – сорт ‘Mary Woodbury Shaylor’: цветок обоеполюй, розовый, крупный, махровый розовидный; отцовское растений – сорт ‘Francis Ortega’: цветок обоеполюй, красный, средний, махровый розовидный. Выращено 85 гибридных семян, из которых цвело 80.

Потомство этих сортов на 41% представлено растениями с полумахровыми цветками, 21% – с анемоновидными, 19% – с махровыми и 19% – с немахровыми. При этом среди махровых форм розовидных цветков (похожих на материнское и отцовское растения) было только 9%. Окраска цветков семян разнообразная: 54% растений с розовой окраской различных оттенков (как материнское растение), 32% – с красной (как отцовское) и 14% растений имело белую окраску. По размеру цветка 89% растений имело цветок со средними показателями (12–15 см, как у отцовского растения), 7% – с крупными (более 15 см, как у материнского растения) и 4% – с мелкими (менее 12 см). Из всей семьи 7 гибридов выделены в качестве перспективных. Они отличаются особой оригинальностью: чистой и яркой окраской цветка, обильным цветением.

Таким образом, анализ наследования такого признака, как форма цветка носит промежуточный характер. При анализе окраски цветков семян выявлено, что доминирует материнский оттенок. По размеру цветка большинство гибридов унаследовали от отца средние параметры.

Вторая семья. Материнское растение – ‘Jeanne d’Arc’: цветок однополюй, феминизированный, розовый, средний, махровый полушаровидный; отцовское растение – ‘Felix Crousse’ – цветок обоеполюй, красный, средний, махровый бомбовидный. Выращено 113 гибридных семян, из которых 97 цвели.

У большинства гибридов (38%) отмечали полумахровую форму цветка, у 32% гибридов – немахровую, у 17% – анемоновидную. Только у 13% семян была махровая форма цветка, в т.ч. у 2% – полушаровидная (как у материнского растения) и у 1% – махровая бомбовидная (как у отца). По окраске цветков почти все семена (83%) похожи на материнский сорт – розовые и сиреневые. 10% гибридов приобрели красную окраску (как у отца) и 7% – белую. По размеру цветка 74% гибридов имели цветок среднего размера (как у отца и матери), 19% – крупные цветки и 7% – мелкие. Из всей семьи 3 гибрида отличались особой оригинальностью.

Таким образом, от материнского растения большинство семян унаследовали окраску цветка. По размеру цветка 74% гибридов унаследовали от матери и отца средние параметры. По форме цветка большинство гибридов приобрели полумахровую форму, в то время как родители имели махровую.

Следовательно, имеет место наследование промежуточного характера. Большинство гибридов имеет цветки розового цвета, со средними размерами и с полумахровой формой.

Гибриды пионов от свободного опыления также обладают множеством ценных признаков. Среди них высок процент растений с полумахровыми и махровыми цветками. Многие из них имеют оригинальное строение цветка и окраску.

Отобранные гибриды, по достижении ими периода полноценного и массового цветения, были оценены по 57 признакам, согласно методике проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность, разработанной Государственной комиссией РФ по испытанию и охране селекционных достижений [1, 14]. Уже из них выбрали 11 особенно интересных, выделяющихся по декоративным признакам гибридных семян для передачи на госсортоучасток для селекционного испытания. В дальнейшем на них были получены авторские свидетельства и патенты.

Ниже даётся описание декоративных качеств новых сортов пиона гибридного селекции Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН.

'Башкирская Жемчужинка' (авторы: Миронова Л.Н., Реут А.А., Шигапов З.Х.; патент № 11618). Выведен методом гибридизации сортов *'Jeanne d'Arc'* и *'Felix Crousse'*. Куст полураскидистый, сильной облиственности, стебель средней прочности. Листья умеренно-желтовато-зеленые, форма сегмента заостренно-эллиптическая, черешок красно-коричневый. Цветок японского типа, однорядный, светло-пурпурной окраски. Наружные лепестки обратнойцевидные, с выемчатым краем. Стаминодии лентовидные, широкие, желтые. Цветок с приятным ароматом, слабо выгорающий. Время начала цветения – среднепозднее.

'Башкирский Сувенир' (авторы: Миронова Л.Н., Реут А.А., Шигапов З.Х.; патент № 12322). Выведен методом гибридизации сортов *'Mary Woodbury Shaylor'* и *'Francis Ortega'*. Куст полураскидистый, средней облиственности, стебель прочный. Листья умеренно-оливково-зеленые, форма сегмента заостренно-эллиптическая, черешок красно-коричневый. Цветок полумахровый, пурпурно-розовой окраски. Наружные лепестки обратнойцевидные, с выемчатым краем; внутренние – неопределенные, с рассеченным краем. Цветок с приятным ароматом, сильно выгорающий. Время начала цветения – среднее.

'Гелия' (авторы: Реут А.А., Шигапов З.Х.; патент № 13016). Выведен методом гибридизации сортов *'Mary Woodbury Shaylor'* и *'Francis Ortega'*. Куст полураскидистый, сильной облиственности, стебель средней прочности. Листья умеренно-желтовато-зеленые, форма сегмента эллиптическая, черешок буро-зеленый. Цветок немахровый с двумя рядами лепестков, желтовато-белой окраски с розовыми точками. Наружные лепестки лопатчатые, с рассеченным краем. Цветок со специфическим ароматом, слабо выгорающий. Время начала цветения – среднераннее.

'Кружево Сада' (авторы: Реут А.А., Шигапов З.Х.; патент № 13015). Выведен методом свободного опыления сорта *'Юбилей Революции'*. Куст полураскидистый, средней облиственности, стебель средней прочности. Листья зеленые, форма сегмента заостренно-яйцевидная, черешок красно-коричневый. Цветок полумахровый, красно-пурпурной окраски. Наружные лепестки обратнойцевидные, с выемчатым краем; внутренние – неопределенные, с раздельным краем. Цветок с приятным ароматом, слабо выгорающий. Время начала цветения – среднее.

'Минзифа' (авторы: Миронова Л.Н., Реут А.А., Шигапов З.Х.; патент № 11619). Выведен методом гибридизации сортов *'Jeanne d'Arc'* и *'Felix Crousse'*. Куст компактный, сильной облиственности, стебель прочный. Листья умеренно-желтовато-зеленые, форма сегмента заостренно-эллиптическая, черешок красно-коричневый. Цветок полумахровый, ярко-красновато-пурпурной окраски. Наружные лепестки эллиптические, с выемчатым краем; внутренние – ланцетовидные, с раздельным краем. Цветок с приятным ароматом, слабо выгорающий. Время начала цветения – среднее.

'Памяти А.С. Сахаровой' (авторы: Миронова Л.Н., Реут А.А., Шигапов З.Х.; патент № 11621). Выведен методом гибридизации сортов *'Mary Woodbury Shaylor'* и *'Francis Ortega'*. Куст компактный, средней облиственности, стебель прочный. Листья умеренно-оливково-зеленые, форма сегмента заостренно-эллиптическая, черешок красно-коричневый. Цветок анемоновидного типа, насыщенно-красновато-пурпурной окраски. Наружные лепестки

округлые, с цельным краем; внутренние – ланцетовидные, с раздельным краем. Цветок с приятным ароматом, не выгорающий. Время начала цветения – раннее.

‘Уральская Фантазия’ (авторы: Реут А.А., Шигапов З.Х.; патент № 13009). Выведен методом гибридизации сортов *‘Mary Woodbury Shaylor’* и *‘Francis Ortega’*. Куст компактный, сильной облиственности, стебель прочный. Листья зеленые, форма сегмента заостренно-яйцевидная, черешок зеленый. Цветок японского типа, двухрядный, красно-пурпурной окраски. Наружные лепестки обратояйцевидные, с цельным краем; внутренние – продолговато-линейные, с раздельным краем. Стаминодии лентовидные, средней ширины, белые. Цветок с приятным ароматом, слабо выгорающий. Время начала цветения – среднее.

‘Уфимский Вальс’ (авторы: Реут А.А., Шигапов З.Х.; патент № 13017). Выведен методом гибридизации сортов *‘Mary Woodbury Shaylor’* и *‘Francis Ortega’*. Куст компактный, средней облиственности, стебель средней прочности. Листья умеренно-оливково-зеленые, форма сегмента заостренно-эллиптическая, черешок зеленый. Цветок махровый, полушаровидный, зеленовато-белой окраски. Наружные лепестки обратояйцевидные, с рассеченным краем; внутренние – ланцетовидные, с раздельным краем. Цветок с приятным ароматом, слабо выгорающий. Время начала цветения – среднераннее.

‘Уфимский Рассвет’ (авторы: Миронова Л.Н., Реут А.А., Шигапов З.Х.; патент № 11620). Выведен методом гибридизации сортов *‘Mary Woodbury Shaylor’* и *‘Francis Ortega’*. Куст компактный, средней облиственности, стебель средней прочности. Листья насыщенно-желтовато-зеленые, форма сегмента заостренно-эллиптическая, черешок красно-коричневый. Цветок махровый, шаровидный, бледно-пурпурно-розовой окраски с ярко-выраженными точками. Наружные лепестки обратояйцевидные, с выемчатым краем; внутренние – неопределенные, с раздельным краем. Цветок с ароматом, слабо выгорающий. Время начала цветения – среднее.

‘Юбилейный ЮУБСИ’ (авторы: Миронова Л.Н., Реут А.А., Шигапов З.Х.; патент № 11622). Выведен методом гибридизации сортов *‘Mary Woodbury Shaylor’* и *‘Francis Ortega’*. Куст компактный, средней облиственности, стебель прочный. Листья серовато-оливково-зеленые, форма сегмента заостренно-яйцевидная, черешок красно-коричневый. Цветок махровый, шаровидный, бледно-пурпурно-розовой окраски. Наружные лепестки округлые, с выемчатым краем; внутренние – ланцетовидные, с раздельным краем. Цветок с сильным ароматом, слабо выгорающий. Время начала цветения – среднее.

‘Янтарное Ожерелье’ (авторы: Миронова Л.Н., Реут А.А., Шигапов З.Х.; патент № 12321). Выведен методом гибридизации сортов *‘Jeanne d’Arc’* и *‘Felix Crousse’*. Куст полураскидистый, средней облиственности, стебель средней прочности. Листья умеренно-оливково-зеленые, форма сегмента ланцетовидная, черешок красно-коричневый. Цветок полумахровый, бледно-пурпурно-розовой окраски. Наружные и внутренние лепестки эллиптические, с раздельным краем. Цветок с ароматом, слабо выгорающий. Время начала цветения – среднее.

В результате предварительного анализа наследования признаков в потомстве гибридов выявлено, что форма цветка имеет промежуточный характер наследования; окраска цветка чаще наследуется от материнского растения; кроме того, замечено, что в потомстве преобладают гибриды со средними размерами цветка.

Результатом многолетних селекционных исследований стали одиннадцать новых сортов пиона гибридного, включенные в Государственный реестр сортов, допущенных к использованию. Все сорта устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, вредителям и болезням, зимостойки и засухоустойчивы. Они рекомендуются для включения в ассортимент культивируемых растений для озеленения населенных пунктов Республики Башкортостан, Южного Урала и в целом для средней полосы России.

Исследование выполнено в рамках государственного задания № 122033100041-9 по программе «Биоразнообразие природных систем и растительные ресурсы России: оценка состояния и мониторинг динамики, проблемы сохранения, воспроизводства, увеличения и рационального использования».

1. Баранова Е. К. Изучение изменчивости некоторых количественных признаков сортов пиона травянистого (*Paeonia* L.) с японской формой цветка из коллекции лаборатории декоративных растений ГБС РАН / Е.К. Баранова, А.В. Гусев, Г.М. Дьякова, Н.А. Мамаева // Бюллетень Главного ботанического сада. – 2020. – № 2. – С. 3–8. DOI: 10.25791/BBGRAN.02.2020.1045.
2. Болгов В. И. Методика первичного сортоизучения цветочных культур / В.И. Болгов, Т.В. Евсюкова, В.В. Козина, М.А. Пустынников. Ответственный за выпуск Г.С. Прохорова. – М.: Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур, 1998. – 40 с.
3. Голиков К. А. Отдаленная гибридизация и селекция растений в Ботаническом саду Московского университета / К.А. Голиков // Наследие академика Н.В. Цицина: Ботанические сады. Отдаленная гибридизация растений и животных: Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 125-летию академика Н.В. Цицина, Москва, 03–07 июля 2023 года. – Москва: "ЗС-пресс", 2023. – С. 128–130. DOI: 10.35102/cbg.2023.62.68.050.
4. Заремук Р. Ш. Изучение генофонда садовых культур для селекционного совершенствования регионального сортимента / Р.Ш. Заремук // Научные труды Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия. – 2021. – Т. 31. – С. 75–80. DOI: 10.30679/2587-9847-2021-31-75-80.
5. Комина В. И. Основы селекции пионов и их основные сорта для использования в озеленении / В.И. Комина, Н.В. Неуймина // Актуальные вопросы садоводства и ландшафтной архитектуры: сборник статей. – Екатеринбург: Уральский государственный аграрный университет, 2023. – С. 14–20.
6. Миронова Л. Н. Изучение и сохранение коллекции пионов в Ботаническом саду-институте ДВО РАН / Л.Н. Миронова // Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия флоры: Материалы международной научной конференции, посвященной 90-летию Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси. В 2-х частях, Минск, 28 июня – 01 июля 2022 года / Редколлегия: В.В. Титок [и др.]. Том Часть 2. – Минск: Республиканское унитарное предприятие "Белтаможсервис", 2022. – С. 320–322.
7. Пащенко О. И. Результаты селекционных исследований цветочно-декоративных культур в ФИЦ СНЦ РАН / О.И. Пащенко, Н.М. Гутиева, Н.А. Слепченко // Субтропическое и декоративное садоводство. – 2022. – № 82. – С. 38–52. DOI: 10.31360/2225-3068-2022-82-38-52.
8. Плугатарь Ю. В. Сбор, изучение, сохранение и использование генетических ресурсов цветочно-декоративных растений в Никитском ботаническом саду / Ю.В. Плугатарь, В.К. Зыкова, С.А. Плугатарь [и др.]. // Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия флоры: Материалы международной научной конференции, посвященной 90-летию Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси. В 2-х частях, Минск, 28 июня – 01 июля 2022 года / Редколлегия: В.В. Титок [и др.]. Том Часть 2. – Минск: Республиканское унитарное предприятие "Белтаможсервис", 2022. – С. 328–332.
9. Приходько С. А. Коллекции и экспозиции цветочно-декоративных растений Донецкого ботанического сада / С.А. Приходько, И.В. Макогон // Биология растений и садоводство: теория, инновации. – 2020. – № 3(156). – С. 28–36. DOI: 10.36305/2712-7788-2020-3-156-28-36.
10. Рахмангулов Р. С. Селекция декоративных растений в России / Р.С. Рахмангулов, Н.Г. Тихонова // Биотехнология и селекция растений. – 2021. – Т. 4. – № 4. – С. 40–54. DOI: 10.30901/2658-6266-2021-4-04.
11. Ревунова Л. Г. Интродукция видов и сортов рода *Paeonia* L. в условиях Ботанического сада Самарского университета / Л.Г. Ревунова, М.Н. Соболева // Ботанические сады в современном мире. Том выпуск 3. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), 2023. – С. 149–152. DOI: 10.24412/cl-36595-2023-3-149-152.
12. Реут А. А. Оценка декоративных качеств новых сортов пиона селекции Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН / А.А. Реут, К.А. Пупыкина // Международный научно-исследовательский журнал. – 2020. – № 3-1(93). – С. 125–128. DOI: 10.23670/IRJ.2020.93.3.020.
13. Фещенко Е. М. Хозяйственно-биологическая оценка сортов *Paeonia lactiflora* Pall. из генетической коллекции Оренбургского филиала Федерального научно-селекционно-технологического центра садоводства и питомниководства / Е.М. Фещенко, А.В. Келина, А.И. Лохова // Садоводство и виноградарство. – 2021. – № 2. – С. 31–37. DOI: 10.31676/0235-2591-2021-2-31-37.
14. Якушина Л. Г. Анализ наследования декоративных признаков гибридным потомством от разных комбинаций скрещивания *Chrysanthemum* × *hortorum* / Л.Г. Якушина // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2022. – № 74(2). – С. 116–125. DOI: 10.30679/2219-5335-2022-2-74-116-125.
15. Reut A. A. Breeding research and achievements in the South-Ural Botanical Garden-Institute of UFRC RAS / A.A. Reut // Journal of Agriculture and Environment. – 2021. – No. 1(17). DOI: 10.23649/jae.2021.1.17.4.